

Е.А. Ньющенко, В.А. Болдырев, В.В. Соляников

НЕКОТОРЫЕ ЧУЖЕРОДНЫЕ ВИДЫ ВО ФЛОРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МАТЕРИАЛАМ ГЕРБАРИЯ СГУ (SARAT). ЧАСТЬ 2

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»*

Настоящая статья является продолжением серии публикаций, освещающих чужеродную фракцию флоры Саратовской области и ее влияние на формирование флоры региона. В работе приведены результаты обработки гербарных образцов двенадцати чужеродных для Саратовской области видов, хранящихся в гербарии Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (SARAT). Данные виды либо широко распространены по территории Саратовской области, занимая экстремальные места обитания, либо достоверно известны из небольшого числа местонахождений.

Ключевые слова: чужеродные виды, Саратовская область, гербарий СГУ (SARAT)

Цитирование: Ньющенко Е.А., Болдырев В.А., Соляников В.В. Некоторые чужеродные виды во флоре Саратовской области по материалам гербария СГУ (SARAT). Часть 2 // Промышленная ботаника. 2024. Вып. 24, № 2. С. 131–136. DOI: 10.5281/zenodo.13323933

Введение

Коллекции гербария Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (SARAT) хранят материалы, по которым можно отследить историю появления чужеродных видов и их участие в формировании нового облика флоры на территории Саратовской области. Заносные виды могут значительно изменить как растительные сообщества, так и внешний вид самой территории. Этой статьей мы продолжаем серию работ, освещающих чужеродную фракцию флоры Саратовской области и ее влияние на формирование флоры региона. Сборы некоторых чужеродных видов, хранящиеся в гербарии (SARAT), были опубликованы ранее [1].

Цель и задачи исследований

Целью исследования было выявление чужеродных видов в фондах гербария Саратовского

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (SARAT) и оценка их распространения на территории Саратовской области.

Объекты и методики исследований

Объектом изучения выступали гербарные экземпляры видов, занесенных на территорию Саратовской области. Все сборы, хранящиеся в гербарии Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (SARAT), были проверены и в случае необходимости переопределены. Местонахождения видов структурированы в соответствии с современным административно-территориальным делением Саратовской области. Этикетки, для которых точная принадлежность к административному району не установлена, цитируются и обозначаются звездочкой.

Результаты исследований и их обсуждение
***Amelanchier spicata* (Lam.) K. Koch**

Аткарский р-н: с. Кочетовка, природная лесополоса, 26.07.1980, Legit Черепанова, Мичурин, Соколова; Det. Архипова Е.А.; с. Нестеровка, лесозащитная полоса вдоль железной дороги, 24.06.1972, Legit Черепанова, Жидяева, Det. Архипова Е.А.; с. Нестеровка, железнодорожная лесополоса, 17.05.1978, Legit Соколова С.Б., Жидяева, Det. Мичурин В.Г., Жидяева М.В., Черепанова Л.А.; Духовницкий р-н: искусств. посадки по овра. Стерех, 07.07.1960, Legit Щетинина И.Ф., Det. Буланый Ю.И.; Григорьевка, широколиственный лес, 06.06.2007, Буланый Ю.; Новоузенский р-н: лесопосадки, 25.07.2001, Legit Решетникова Т., Det. Архипова Е. А.; Федоровский р-н: пос. Мокроус, лесополоса, 24.05.2004, Det. Буланый Ю.

***Cardaria draba* (L.) Desv.**

Саратов и его окрестности: 9-я дачная остановка, 08.06.1936, Семенова В., Можаяева Л.; 10-я дачная остановка, близ пруда, 20.06.1936, Det. Тарасов; 2-я дачная остановка, у дороги, 04.06.1938, Кениг Г.; 10-я дачная остановка, у пруда, 20.06.1936; Саратов, 22.05.1933; университетский двор, 05.06.1933; лес, 10 дачная остановка, 10.06.1936, Legit Кириллова; 10 д. остановка, лес, 10.06.1936, Legit Куцевич; Октябрьское ущелье, склон, 03.06.1986, Legit Чигурьева А.А.; Аткарский р-н: с-з «Нестеровский», степной участок возле школы, 06.1977, Det. Жидяева М.В., Черепанова Л.А.; степной участок юго-западнее с. Щербиновка, 09.06.1984, Жидяева М.В., Черепанова Л.А.; Вольский р-н: окр. г. Вольск, Гремячий овраг, 28.05.1968, Legit экспедиция кафедры; с. Терса, заросли кустарников (терн, вишня), в пойме, 24.06.1992, Legit Решетникова Т., Det. Еленевский А.Г.; Екатериновский р-н: с. Бутурлинка, сорное на обочине дороги, 10.05.1991, Буланый Ю.И.; Калининский р-н: с. Анастасино, сорное у дороги, 05.06.1991, Буланый Ю.; Новобурасский р-н: с. Ириновка, обочина степной дороги, 08.06.1990, Буланый Ю.; Перелюбский р-н: пос. Перелюб, берег водохранилища, 01.06.2005, Det. Буланый Ю.; Петровский р-н: пос. Петровск, у ж.д. насыпи, 22.05.1990, Буланый Ю.; Пугачевский р-н: п. Чапаевский,

сорное, 11.05.2002, Det. Буланый Ю.; Романовский р-н: с. Инясево, опушка дубравы в пойме р. Карай, среди разнотравья, 11.07.1992, Legit Буланый Ю., Det. Еленевский А.Г.; Ртищевский р-н: окр. с. Макарово, у дороги, 13.07.1971, Det. Тарасов А.О.; Самойловский р-н: п. Садовый, склон балки, 08.06.1991, Буланый Ю.; Саратовский р-н: ст. Разбойщина, степь, сев. склон, 05.06.1952, Legit Погост; Разбойщина, степь, 10.05.1947, Legit Милос, Сластунов, Шилина, Лысакова; ст. Разбойщина, сев. склон степного оврага, 06.06.1952; окр. с. Разбойщина, Ю-В лесной склон; ст. Разбойщина, вб. полотна ж.д., 03.07.1954; ст. Разбойщина, плато, Det. Шадрина; ст. Разбойщина, овра. южн. экспоз., 03.06.1954, Legit Пархоменко; возле ст. Разбойщина на степном участке, 10.06.1947, Legit Тарасов; ст. Разбойщина, степь, 02.06.1953, Legit Говорова; ст. Разбойщина, склон южной экспозиции, 03.06.1954, Legit Иванова В.; ст. Разбойщина, на равнине, 03.06.1954, Legit Барсова; по окраинам полей при ст. Разбойщина, 27.06.1957, Михайлова Е.; окр. с. Н.-Вольновка, поле, 23.05.2005, Legit Пархоменко В.М.; окр. ст. Разбойщина, степной участок, 02.06.1954, Det. Архипова Е.А.; Татищевский р-н: окр. с. Каменка, у дороги, сорное место, 04.06.1985, Березуцкий М.; Ягодная Поляна, 29.05.1974; окр. с. Сторожевка, разнотравно-полынная степь, 01.06.2009, Legit Чеботарева О.В.; ст. Курдюм, у ж/д полосы, 22.05.1990, Соколова Т.Г., Буланый Ю.И., Еленевский А.Г.; Турковский р-н: с. Студенка, сорное, у полевой дороги, 15.07.1992, Буланый Ю.; Федоровский р-н: пос. Мокроус, обочина дороги, 16.05.2004, Det. Буланый Ю.; Хвалынский р-н: окр. г. Хвалынский, подножие холмов к юго-западу от горы Беленькая, 18.06.1999, Legit Серова Л.; окр. г. Хвалынский, пашня, 04.06.1990, Купагадзе Г.А., Фатин С.Н.; Энгельсский р-н: г. Энгельс, выгон з-да им. Урицкого, 25.05.1961, Legit Плотникова И.Н.

***Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Gray**

Саратов и его окрестности: конечная остановка трамв. маршрута № 10, Октябрьский поселок, по забору у домов, 16.07.1989, Legit Буланый Ю.И., Det. Фатин С.Н., Соколова Т.Г.; Аркадакский р-н: берег р. Аркадак, 15.08.1979,

Legit Горгос Е.В., Det. Архипова Е.А.; Малиновка, расчистка в пойменном лесу, 17.07.1991, Legit Щербинин А., Det. Еленевский А.Г.; Аткарский р-н: с. Нестеровка, вдоль заборов усадебных участков, 15.06.1979, Legit Жидяева М.В., Черепанова Л.А., Det. Архипова Е.А.; Воскресенский р-н: окр. ост. п. 251 км, берег р. Чардым, 19.07.2009, Legit Съестнова Л., Det. Архипова Е.А.; Краснокутский р-н: с. Комсомольское, сорное на пустыре, 27.07.2000, Legit Решетникова Т.; пос. Семенной, берег водоема, 20.07.1993, Legit Андреева Ю., Det. Буланый Ю.; Новобурасский р-н: с. Тепловка; сорное, 26.07.1990, Legit Фатин С., Det. Буланый Ю.; Пугачевский р-н: г. Пугачев; пойма р. М. Иргиз, 31.07.1999, Legit Буланый Ю.; Det. Архипова Е.А.; Саратовский р-н: Гуселка, по забору у дач, 19.07.1989, Фатин С.Н., Решетникова Т. Б.; Ртищевский р-н: Ртищево, ивняки по ручью на вост. границе города, 12.07.1991, Legit Щербинин А., Det. Еленевский А.Г.; Энгельский р-н: г. Энгельс, Лесной поселок, сорное у забора, 15.08.2004, Буланый Ю.

***Elodea canadensis* Michx.**

Саратов и его окрестности: Зеленый остров, в Бритвенном озере погружена в воду, на иловатой почве, в асс. *Potamogeton perfoliatum* + *Elodea canadensis*, 16.8.1935, Князевская; Зеленый остров близ города, в 2 км от пристани, небольшое поемное озеро, 22.9.1951, Жилкина; Аткарский р-н: р. Медведица (место впадения р. Идолга), 14.08.2015, Давиденко О.Н.; окр. с/х «Красноармеец», в прибрежной части зарастающего озера, 24.06.1964, Жидяева М.В., Черепанова Л.А.; окр. с. Красноармеец, водоем в пойме р. Медведицы, 12.06.1970, Соколова С.Б., Черепанова Л.А.; окр. с. Нестеровка, прибрежная зона, зарастающая старица, 20.06.1980, Legit Жидяева М.В., Det. Жидяева М.В., Черепанова Л.А.; Вольский р-н: Терса, Ванюшин пруд, в воде, 25.06.1992, Legit Решетникова Т.Б., Det. Еленевский А.Г.; Красноармейский р-н: п. Каменский, в речке, 12.06.1990, Решетникова Т.Б.; с. Мордово, залив Волги, в воде, 13.07.1992; Решетникова Т.Б.; с. Мордово, в Волге, 30.06.1990; Решетникова Т.Б.; Краснопартизанский р-н: р. М. Чалыкла в окр. с. Клинцовка, 28.06.2012,

Давиденко О.Н., Невский С.А.; Толстовское вдхрн., окр. с. Петровское, 08.07.2012, Давиденко О.Н., Невский С.А.; Лысогорский р-н: окр. с. Малый Карамыш, 12.9.1984, Березуцкий М.А.; Лысые Горы, затон в р. Медведице, 21.07.1992, Купатадзе Г., Фатин С.; оз. 26 N 51.12'07" E 44.57'34", 2014, Шелест В.Д.; Марковский р-н: с. Цюрих, в одном из озер поймы р. Волга, 25.08.1927, Legit Гуммель Э.; Перелюбский р-н: р. Сухой Камелик в окр. с. Журавли, 28.06.2012, Давиденко О.Н., Невский С.А.; водохранилище Бол. Михеиха, 27.06.2012, Давиденко О.Н., Невский С.А.; Турковский р-н: окр. с. Студенка, пруд, 01.06.2003, Legit Крамсакова Л., Det. Решетникова Т.Б.; Хвалынский р-н: окр. г. Хвалынска, 1-ая плотина, пруд «Балалайка», 30.07.2005, Архипова Е.А., Серова Л.А.; окр. г. Хвалынска, берег пруда «Балалайка», 10.07.2007; Варюшин, Агишев; Балаковский р-н: из ерика «Садок» около г. Балаково в пойме р. Волга, 20.08.1920, Legit Трауберг Ю.; из «Боброва» озера в пойме Волги в окр. г. Балаково, 26.07.1920, 28.07.1920, Legit Трауберг Ю.; Энгельский р-н: «Ударник», 14.6.1954, Legit Аксенова; водоем, Лесной поселок, 09.6.1965, Legit 1 бригада I курс веч./отд.; о. Шумейка, в озере, 25.7.1967, Legit Худякова Л., Det. Тарасов А.О.; Шумейские о-ва, Legit Герасимов, Det. Маевский; долина р. Волга, пойменные озера окр. с. Узморье, 09.08.1924, Legit Фофанов В.В.; озеро в пойме р. Волга около г. Покровска, в воде бл. берега, 27.08.1922; Чернов В.; долина р. Волга, пойменные озера окр. с. Узморье. 23.08.1924, Чернов В.; окр. г. Покровска, Сазанка, 27.08.1922; Чернов В.; г. Энгельс, Лесной поселок, озеро, 15.06.1989, Legit Решетникова Т.Б., Det. Буланый Ю.И.; г. Энгельс; Лесной поселок, пруд, 07.07.2000, Legit Егорова, Det. Поварова; *Балашовский уезд: в пойме Хопра, 1921, Legit Монакова П.; пойма р. Хопра, озеро на левом берегу, 27.7.1925, Legit Монакова П.

***Epilobium adenocaulon* Hausskn.**

Саратов и его окрестности: по бер. верховья р. Елшанки, р-н Б. Поливановки – Разбойщины, 20.07.1951, Det. Решетникова Н.М.; пригородн. 10 Дачная ул., берег заросшего пруда, 22.07.1989, Legit Фатин С.Н., Det. Решет-

никова Н.М.; Базарно-Карабулакский р-н: Базарный Карабулак, 47 кв., овраг, у ручья, 11.06.1950, Det. Решетникова Н.М.; Базарный Карабулак, 50 кв., у ручья, 11.06.1950, Det. Решетникова Н.М.; с. Алексеевка, влажная балка у речки в лесу, 1993, Legit Решетникова Т.Б., Мичурин В.Г., Еленевский А.Г., Шейпак О.А.; Det. Решетникова Н.М.; Вольский р-н: дно оврага в лесу в кв. 10, 26.07.1951, Legit Ланина; Det. Решетникова Н.М.; с. Колояр, берег ручья, 30.06.1992, Решетникова Т.Б., Еленевский А.Г.; Красноармейский р-н: с. Н. Банновка, большой родник, 13.07.1994, Det. Решетникова Н.М., Лысогорский р-н: с. Б. Копены, у озера, 20.06.1939, Det. Решетникова Н.М.; Широкий Карамыш, заросли высоких трав по р. Карамыш, 18.07.1994, Legit Фатин С., Det. Решетникова Н.М.; Лысье Горы, сырое место по левому берегу р. Медведицы, 25.07.1993, Legit Фатин С., Det. Еленевский А.Г.; Лысье Горы, заросли кустарников у подножья Лысой горы, 20.07.1992, Legit Купатадзе Г.А., Фатин С.Н., Det. Еленевский А.Г.; Новобурасский р-н: Радищево, берег ручья, 20.07.1926, Det. Решетникова Н.М.; с. Лох, сырой луг у реки, 21.06.1989, Legit Буланый Ю.И., Det. Решетникова Н.М.; Петровский р-н: с. Синенькие, влажный овраг, 27.06.1994, Legit Еленевский А.Г., Решетникова Т.Б., Det. Решетникова Н.М.; Синенькие, мокрые окраины огородов в пойме р. Медведицы, 26.06.1994, Решетникова Т.Б., Еленевский А.Г.; Синенькие, понижение на ромашковом лугу, 27.06.1994, Решетникова Т.Б., Еленевский А.Г.; Романовский р-н: с. М. Карай, в воде, на краю лужи, среди разнотравья, 10.07.1992, Legit Буланый Ю.И., Det. Решетникова Н.М.; Ртищевский р-н: Потьма, лесная дорога в высокоствольном дубовом пойменном лесу, 13.07.1991, Еленевские Л. и А., Решетникова Т.Б.; крайний юго-запад, на границе с Аркадакским р-ном, черноольшаник по ручью, 15.07.1991, Еленевские Л. и А., Решетникова Т.Б.; Саратовский р-н: окр. с. Буркин Буерак, придорожная канава, 01.09.1983, Березуцкий М.А.; Татищевский р-н: Вязовка, ключевое болотце, 28.06.1995, Legit Буланая М.В., Буланый Ю.И., Решетникова Т.Б., Еленевский А.Г., Det. Решетникова Н.М.; Турков-

ский р-н: р. ц. Турки, берег р. Хопер, 23.08.1990, Legit Кошелькова Т., Det. Решетникова Н.М.; окр. Студенки, у водоема, 07.1994, Legit Борисова, Решетникова Т.Б., Det. Решетникова Н.М.

***Epilobium pseudorubescens* A.K. Skvortsov**

Ртищевский р-н: окр. с. Репное, луговой фитоценоз в днище балки, 15.07.2008, Пархоменко В.М.

***Erigeron annuus* (L.) Pers.**

Базарно-Карабулакский р-н: лес около с. Лесная Нееловка, по дорожке близ кладбища, 04.08.1927, Чернов В.; Нееловское лесничество, опушка леса близ газопровода через дубовый лес, по нарушениям, 26.06.1993, Решетникова Т.Б., Мичурин В.Г., Еленевский А.Г., Шейпак О.А.; Балашовский р-н: окр. г. Балашов, пойма в лиственном лесу, 22.07.1989, Купатадзе Г.А., Еленевский А.Г.

***Hordeum jubatum* L.**

Вольский р-н: с. Терса, огороды, 24.06.1992, Legit Решетникова Т., Det. Еленевский А.Г.; Краснокутский р-н: с. Чкалово, обочина дороги, 23.07.2001, Legit Кучеренко Т., Det. Буланый Ю.; Лысогорский р-н: Лысье Горы, пустырь у автостанции, 23.05.1993, Купатадзе Г., Фатин С.; Марксовский р-н: г. Маркс, обочина дороги, 02.07.2001, Буланый Ю.; Пугачевский р-н: г. Пугачев, пустыри, массово, 17.07.2005, Буланый Ю.; Энгельсский р-н: пустырь в центральной части г. Энгельс, 16.07.1989; Legit Буланый Ю.

***Lepidium densiflorum* Schrad.**

Аткарский р-н: с/х Нестеровский, школьный двор, 07.06.1972, Det. Меркулова, Параскевова, Жидяева М.В., Черепанова Л.А.; с/х Нестеровский, окраина поля, 14.06.1973, Legit Гурьянова, Det. Горюнова, Жидяева М.В., Черепанова Л.А.; с/з Нестеровский, сорное в селе, 19.06.1979, Legit Черепанова Л., Det. Еленевский А.Г.; Базарно-Карабулакский р-н: с. Алексеевка, у дома, 27.06.1993, Legit Еленевский А.Г., Решетникова Т.Б., Мичурин В.Г., Шейпак О.А.; Det. Архипова Е.А.; улица с. Алексеевка, 27.06.1993, Legit Решетникова Т.Б.; Det. Мичурин В.Г., Шейпак О.А., Еленевский А.Г.; Красноармейский р-н: с. Меловое, край поля, сорное, 30.06.1995, Еленевский А.Г., Решетникова Т., Буланый Ю.; Лысогорский р-н: Лысье Горы, сухой луг по правому берегу р. Медведица, близ Лысых Гор, 18.07.1992, Legit Купатадзе А., Фатин С., Det.

Архипова Е.А.; Лысье Горы, сухой выбитый песчаный лужок по правому берегу р. Медведица, 18.07.1992, Legit Купатадзе Г., Фатин С.Н.; с. Б. Копены, лев. берег р. Медведица, на N от села, 30.05.1939, Det. Архипова Е.А.; Перелюбский р-н: с. Смородинка, сорное растение огорода, 14.05.2000, Legit Чубарь Г.А., Det. Архипова Е.А.; Петровский р-н: с. Синенькие, улица деревни, 25.06.1994, Legit Еленевский А.Г., Решетникова Т.Б., Мичурин В.Г., Det. Архипова Е.А.; с. Синенькие, у домов, 25.06.1994, Еленевский А.Г., Решетникова Т.Б., Мичурин В.Г.; Ртищевский р-н: Ртищево, песчаная обочина дороги, 10.07.1991, Legit Решетникова Т., Det. Еленевский А.Г., Еленевская Л.; Саратовский р-н: Октябрьский поселок, пустырь, 16.07.1989, Legit Фатин С.Н., Det. Еленевский А.; Татищевский р-н: Курдюм, у дорог, краев полей, в сорных местах, 02.07.1960, Legit Ведерникова, Det. Архипова Е.А.; Энгельский р-н: д/о «Ударник», опушка леса, 11.06.1951, Legit 5 группа студентов, Det. Архипова Е.А.; о-в Сазанка, луг, Legit Сухорукова, Det. Архипова Е.А.; левый берег Волги, Сазанские острова, 02.07.1969, Legit Конобеевская, Det. Архипова Е.А.

***Lupinus polyphyllus* Lindl.**

Саратов и его окрестности: учхоз СХИ, за ст. Молочка, опытная делянка, 17.07.1957, Михайлова Е.; Аткарский р-н: окр. с. Щербиновка, приусадебный участок, 02.07.1972, 03.07.1980, Жидяева М.В., Черепанова Л.А.

***Oenothera biennis* L.**

Аркадакский р-н: опушка лесополосы 3-5 км юго-западнее с. Кистендей, 28.07.1974, Legit Горин; Марковский р-н: с. Екатериненштадт, на песках в степи *Linaria genistifolia*, *Centaurea marschalliana* и др., кроме того, в неограниченном числе экземпляров в степном саду Жирнова недалеко от вышеуказ. песков, 1894, Legit Келлер Б.; окр. г. Маркса, о. Колтовской, поляна, 13.07.1986, Det. Решетникова Н.М.; Ровенский р-н: с. Ровное, остров (увлажненная низина), Цикун; Ртищевский р-н: Потьма, песчаная грива в деревне, 13.07.1991, Еленевские Л. и А., Решетникова Т.; Самойловский р-н: Борок, п. луг, 20.07.1998; Det. Решетникова Н.М.;

Турковский р-н: с. Турки, I надпойменная терраса, р. Хопер, 21.07.1968, Legit Кутник, Det. Решетникова Н.М.

***Sisymbrium volgense* M. Bieb. ex Fourn.**

Саратов и его окрестности: садик во дворе СГУ, 08.06.1933; Александрово-Гайский р-н: 6 км к юго-востоку от х. Тюленев, светло-каштановая почва, обочина дороги, 49.9459300°N 48.5953300°, 12.06.2018; Legit Лысенко Т.М., Архипова Е.А., Иванова А.В., Ганнибал Б.К., Det. Васюков В.М.; Аткарский р-н: окр. с. Нестеровка, степной участок вдоль ж. д. полотна, 18.06.1973, Legit Соколова С.Б., Det. Жидяева М.В., Черепанова Л.А.; с-з «Нестеровский», около соснового бора, 06.1977, Det. Жидяева М.В., Черепанова Л.А.; окр. г. Аткарск, пойменный лес «Засака», 09.06.1918; Красноармейский р-он: Банновка, дельта Волги, 06.09.1920, Legit Чернов В.; Н. Банновка, 06.09.1920; окр. с. Нижняя Банновка, обочина полевой дороги, 20.05.2008, Legit Архипова Е.А., Буланый Ю.И., Det. Архипова Е.А.; 3 км юго-зап. с. Ст. Топовка, лесоп. 5, 08.06.1950; окр. с. Меловое, мел, 23.07.1949, Legit Иванова Р.; Краснокутский р-н: с. Дьяковка; сорное на огородах, 18.07.1940, Солянов А.; окр. с. Дьяковка, песчаная дорога, 2005, Архипова Е.А.; Марковский р-н: окр. с. Семеновка, вдоль дороги у посевов, 21.07.1962, Тарасов А.О.; Саратовский р-н: ст. Разбойщина, на степном склоне, 16.06.1947, Legit Тарасов; ст. Разбойщина, в посадках у железной дороги, 16.06.1947, Legit Тарасов.

Выводы

Некоторые виды растений встречаются как на правобережье, так и на левобережье Саратовской области, занимая экстремальные места обитания (обочины дорог, берега рек, территории населенных пунктов и др.). *Epilobium pseudorubescens*, *Erigeron annuus*, *Lupinus polyphyllus* достоверно известны из небольшого числа местонахождений.

Благодарности

Выражаем благодарность Н.М. Решетниковой, В.М. Васюкову за помощь в определении гербарных образцов.

1. *Архинова Е.А., Болдырев В.А., Буланый Ю.И., Козырева Е.А., Степанов М.В.* Некоторые адвентивные виды во флоре Саратовской области по материалам гербария СГУ (SARAT) // Изучение адвентивной и синантропной флор России и стран ближнего зарубежья: итоги, проблемы, перспективы. Материалы V Международной научной конференции (Ижевск, 6–8 сентября 2017 г.). М.; Ижевск, 2017. С. 10–13.

Поступила в редакцию: 07.04.2024

UDC 581.527.7(470.44)

SOME ALIEN SPECIES IN FLORA OF SARATOV REGION BASED ON THE MATERIALS OF HERBARIUM OF SSU (SARAT). PART 2

E.A. Nyushchenko, V.A. Boldyrev, V.V. Solyannikov

Saratov State University

This article is a continuation of a series of publications covering the alien fraction of the flora of the Saratov region and its influence on the formation of the flora of the region. The work presents results of the inventory of twelve herbarium collections of species alien to Saratov region, being stored in the Herbarium of SSU (SARAT). These species are either widespread throughout the Saratov region, occupying extreme habitats, or are reliably known from a small number of locations.

Key words: alien species, Saratov region, Herbarium of SSU (SARAT)

Citation: Nyushchenko E.A., Boldyrev V.A., Solyannikov V.V. Some alien species in flora of Saratov region based on the materials of Herbarium of SSU (SARAT). Part 2 // *Industrial botany*. 2024. Vol. 24, N 2. P. 131–136. DOI: 10.5281/zenodo.13323933
